

**Кўп зонали (Кейн) модели яқинлашишида кристалларнинг зонавий
тузилиши**

Ҳомиджонов Дониёржон Қахрамонжон ўғли

Фарғона давлат университети 3 - босқич талабаси

Асқаров Нуриддин Хусанбой ўғли

Фарғона давлат университети 3 - босқич талабаси

Аннотатсия: Ушбу мақолада тавсия этилган моделга кўра тор зонали кристалларда бир фотонли ёруғликнинг ютилиш коэффициентининг спектрал боғланишини когерентли тўйиниш эффектини эътиборга олган ҳолда аниқлашни ўрганамиз.

Калит сўзлар: Кристал, модел, фотон, спектр, қутбланишб, электрон.

Маълумки, тор зонали кристаллар кўп зонали яқинлашишларга асосланган ҳолда тадқиқ қилинади. Бундай тур кристалли структураларда ўлчамли квантлашиш ва қутбланган ёруғлик кўп фотонли ютилишининг чизиқли-циркуляр дихроизми назарий ўрганилмаган. Хусусан, бундай бир жинсли структураларда кўп фотонли оптик уйғотишлар ҳисобига ток ташувчилар инверсиявий жойлашуви (таксимоти)ни ҳосил қилиш мумкин. Шунингдек, бир фотонли оптик ўтишларда когерентли тўйиниш эффекти эътиборга олинмаса, у ҳолда қутбланган ёруғлик ютилишининг чизиқли-циркуляр дихроизми кузатилмайди. Бу ҳол қутбланган ёруғлик зоналараро кўп фотонли ютилиши чизиқли-циркуляр дихроизмининг кўп зонали яқинлашишда тадқиқ этилишини талаб қилади. Бу ҳолни таҳлил қилайлик.

Бир электронли яқинлашишда кристалли структуралардаги стационар ҳолатларга тегишли энергиянинг хусусий қийматлар спектри

ва тўлқин функциялари қуйидаги Шреденгер тенгламаси билан аниқланади:

$$\left[\frac{\hat{P}^2}{2m_0} + V(\vec{r}) + \hat{H}^{rel} \right] |\psi\rangle = E |\psi\rangle \quad (1.1)$$

Бу тенгламада спин-орбитал ўзаро таъсир ҳам эътиборга олинган бўлиб, $\vec{p} = -i\hbar\nabla$ - импульс оператори, m_0 – эркин электрон массаси, $V(\vec{r})$ - (ташки магнит майдон таъсири эътиборга олинмаганида) ионлар ва қолган электронлар электростатик майдонидаги электроннинг потенциал энергияси, $|\psi\rangle$ - электроннинг икки компоненти спинор кўринишдаги тўлқин функцияси ва у электроннинг спинга боғлиқ эркинлик даражаси, \hat{H}^{rel} - электроннинг эффектив гамильтонианига релятивистик улуш:

$$\hat{H}^{rel} = -\frac{\hat{p}^4}{8m_0^3c^2} + \frac{\hbar^2}{8m_0^2c^2} \Delta V + \frac{\hbar^2}{4m_0^2c^2} [\Delta V \times \hat{p}] \cdot \vec{\sigma} \quad (1.2)$$

Бу ерда $\vec{\sigma}/2$ - $s=1/2$ спин учун спин оператори ($\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$, - Паули матрицалари), \mathbf{c} – ёруғликнинг вакуумда тарқалиш тезлиги, \times – векториал кўпайтма белгиси, $V(\vec{r})$ - кристаллнинг даврий потенциали. Натижада (1.1) тенгламадаги гамильтонианга \hat{H}^{rel} ҳадни киритиш аслида (1.2) муносабатдаги учинчи ҳаднинг эътиборга олиниши билан айнийдир ва у спин-орбитал ўзаро таъсир оператори деб номланади, яъни

$$\hat{H}^{so} \equiv \frac{\hbar}{4m_0^2c^2} [\nabla V \times \hat{p}] \cdot \vec{\sigma} \quad (1.3)$$

\hat{H}^{so} операторнинг иштирокида (1.1) гамильтонианнинг $|\psi\rangle$ хусусий ҳолатлари, умуман олганда, $\psi(\vec{r})$ ва спинга боғлиқ $|\sigma\rangle$ функцияларнинг $\psi(\vec{r})|\sigma\rangle$ кўпайтмаси кўринишида бўлмади ва уларнинг чизиқли комбинацияси сифатида танланади. Бунда \hat{H}^{so} эътиборга олинмаганида, айниган (тусланган) э энергетик сатҳларда спин-орбитал ажралиш содир бўлади. Қатор кристалларда зоналарнинг спин-орбитал ажралиши миқдоран

тақиқланган зона кенглигига тенг бўлади. Бу эса ҳисоблашларда Шреденгер тенгламасидаги \hat{H}^{so} га боғлиқ ҳадни эътиборга олишни талаб этади ва бу ҳол актуал масалалардан биридир. Хусусан, $\langle u_l | \rightarrow \langle u_l |$ тур тўғри оптик ўтишларни тавсифловчи импульс операторининг матрицавий элементлари

$$\vec{e}\vec{p}_{ll} = \frac{\hbar}{m} \vec{e}\vec{\nabla}H(\vec{k})_{ll} \quad (1.4)$$

муносабат ёрдамида аниқланади. Бу ерда $H(\vec{k})$ - импульслар фазосида қайд қилинган гамильтониан бўлиб, унинг кўриниши танланаётган базис функцияларнинг табиатига боғлиқ. Хусусан, адабиётларда Латтинжер-Кон, Ивченко ва Перель тасаввурларидан фойдаланилади.

Импульс операторининг матрицавий элементларини ҳисоблашда дифференциаллаш $|u_{b0}\rangle$ ҳолатларнинг фақат орбитал қисмига таъсир қилишини, $|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle$ базис спинорлар ўзаро ортогонал ва бирга нормаланганлигига эътибор қаратамиз. Бундай ортогоналлик туфайли айрим матрицавий элементлар, масалан, қуйидагилар нолга тенг бўлади:

$$\left\langle u_{a0} \left| \frac{\delta}{\delta x_j} \right| u_{b0} \right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left\langle S \left(\frac{\delta X}{\delta x_j} - i \frac{\delta Y}{\delta x_j} \right) \right\rangle \langle \uparrow | \downarrow \rangle = 0.$$

Бундан ташқари, айрим матрицавий элементлар интеграл ости ифодасининг тоқлиги туфайли нолга айланади. Диагонал компоненталар, умуман олганда, нолдан фарқли ва тип ўқ бўйлаб йўналган S_3 ўқ атрофидаги буралишларга нисбатан симметриявий бўлишидан бир-бирига тенг бўлади. Бу натижа нафақат T_d симметрия учун, балки кубик сингониясига тегишли қолган кристалл класслари учун ҳам ўринлидир. Бундан ташқари изотроп муҳитнинг хусусиятларини тавсифловчи иккинчи ранг тензорларнинг ташкил этувчилари ҳам шундай аниқланади, яъни уларнинг барчаси δ_{ij} символга пропорционалдир.

Шуни қайд қилиш ўринлики кристалларнинг қатор физикавий параметрлари кристалл потенциалининг физикавий табиатига боғлиқ. Хусусан, маълум бир симметрияли кристаллдан бошқа симметрияли кристаллга ўтилганида, унинг зонавий структураси ўзгаради. Хусусан, бир ўкли симметрияга эга бўлган кристалл, масалан, теллур бир вақтнинг ўзида оптик актив ва пьезоэлектрик кристалл ҳисобланади, тетраэдр симметрияли кристалл эса фақат пьезоэлектрик хоссасига эга бўлиши мумкин, симметрия марказига эга бўлмаган кристалларда эса иккала хосса ҳам кузатилмайди.

Кристалларнинг зонавий структурасига бағишланган барча адабиётларда даврий кристалл потенциални координатанинг жуфт функцияси сифатида қаралади, аммо симметрия маркази бўлмаган кристаллда эса бу даврий потенциал координатанинг жуфт (симметриявий) ҳамда ток (асимметриявий) функцияси ҳам бўлиши мумкин. Бундай икки тур потенциалнинг бўлишига кристаллда симметрия марказининг бўлмаслиги имконият яратади. Натижада ток ташувчилар эффектив гамильтонианининг матрицавий элементларида айрим қўшимча ҳадлар содир бўлади.

Даврий потенциалнинг симметриясига қараб эффектив гамильтонианда тўлқин векторга нисбатан жуфт ёки ток ташкил этувчиларнинг юзага келиши ток ташувчиларнинг фотон, фотон ёки ўзаро ва киришмаларда асимметриявий сочилишига, жумладан, ушбу ҳол билан тавсифланувчи фотонли кинетик ходисаларга, масалан, кутбий фотогальваник эффектга олиб келиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

21. Rasulov, R. Y., Rasulov, V. R., & Eshboltaev, I. M. (2017). Linearly and circular dichroism in a semiconductor with a complex valence band with allowance for four-photon absorption of light. *Physics of the Solid State*, 59(3), 463-468.
22. Rasulov, R. Y., Rasulov, V. R., & Eshboltaev, I. (2016). Linear-Circular Dichroism of Four-Photon Absorption of Light in Semiconductors with a Complex Valence Band. *Russian Physics Journal*, 58(12), 1681-1686.
23. Rasulov, V. R., Akhmedov, B. B., & Muminov, I. A. (2021). Interband one-and two-photon absorption of polarized light in narrow-gap crystals. *Scientific-technical journal*, 4(1), 28-31.

- 24.Полвонов, Б. З., Насиров, М., Мирзаев, В., & Расулов, В. Р. (2019). Исследование низкотемпературной фотолюминесценции кристаллов в области экситонного резонанса. In *НАУКА РОССИИ: ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ* (pp. 8-11).
- 25.Rustamovich, R. V., Yavkachovich, R. R., Eshboltaev, I. M., Ahmedov, B., & Mamadaliyeva, N. Z. (2018). Investigation of dimensional quantization in a semiconductor with a complex zone by the perturbation theory method. *European science review*, (9-10-1), 253-255.
- 26.Rasulov, V. (2017). To the Theory of Electron Passage in a Semiconductor Structure Consisting of Alternating Asymmetric Rectangular Potential Wells and Barriers. *Russian Physics Journal*, 59(10).
- 27.Rasulov, R., Rasulov, V., & Eshboltaev, I. (2016). On the Theory of the Shift Linear Photovoltaic Effect in Semiconductors of Tetrahedral Symmetry Under Two-Photon Absorption. *Russian Physics Journal*, 59(1).
- 28.Rasulov, V. R., & Rasulov, R. Y. (2016). On the theory of the two-photon linear photovoltaic effect in n-GaP. *Semiconductors*, 50(2), 145-153.
- 29.Rustamovich, R. V., Yavkachovich, R. R., Bahroovich, A. B., Arabboyevich, M. I., & Xusnitdin, N. (2020). TWO-PHOTONE LINEAR-CIRCULAR DICHROISM IN NARROW-ZONE SEMICONDUCTORS. *European science review*, (7-8), 54-59.
- 30.Rasulov, V. R., & Rasulov, R. Y. (2018). DIMENSIONAL QUANTIZATION IN GAP. *Scientific-technical journal*, 22(3), 15-20.
- 31.Rasulov, V. R., Rasulov, R. Y., Eshboltaev, I. M., & Tolaboyev, D. (2018). PHOTON DRAG EFFECT IN p-Te. *European Science Review*, (9-10-1), 249-252.
- 32.Rasulov, V. R., Rasulov, R. Y., Eshboltaev, I. M., & Qo'chqorov, M. X. (2021). Interband Multiphoton Absorption of Light in Narrow-Gap Crystals. *European Journal of Applied Physics*, 3(5), 51-57.
- 33.Rasulov, V. R., Rasulov, P. Y., Eshboltaev, I. M., & Sultonov, R. R. (2020). Size Quantization in n-GaP. *Semiconductors*, 54(4), 429-432.
- 34.РАСУЛОВ, В., РАЗИКОВ, Ж., КАРИМОВА, Г., АБДУБАНАНОВ, А., & ЭШБОЛТАЕВ, И. (2017). Расчет коэффициента прохождения электронов через многослойной полупроводниковой структуры, состоящей из прямоугольных потенциальных ям и барьеров. *Современные научные исследования и разработки*, (2), 183-185.
- 35.Расулов, Р. Я., Расулов, В. Р., & Эшболтаев, И. (2016). К теории сдвигового линейного фотогальванического эффекта в полупроводниках симметрии тетраэдра при двухфотонном поглощении. *Известия высших учебных заведений. Физика*, 59(1), 77-82.
- 36.Расулов, Р. Я., Расулов, В. Р., & Эшболтаев, И. (2016). К теории баллистического линейного фотогальванического эффекта в полупроводниках симметрии тетраэдра при двухфотонном поглощении. *Известия высших учебных заведений. Физика*, 59(3), 114-121.
- 37.Расулов, В. Р., Расулов, Р. Я., Эшболтаев, И. М., Насиров, М. Х., & Муминов, И. (2016). ЛИНЕЙНО-ЦИРКУЛЯРНЫЙ ДИХРОИЗМ ОДНО

ФОТОННОГО ПОГЛОЩЕНИЯ СВЕТА В ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛУПРОВОДНИКАХ. УЧЕТ ЭФФЕКТА КОГЕРЕНТНОГО НАСЫЩЕНИЯ. *American Scientific Journal*, (7), 44-47.

38. Расулов, Р. Я., Расулов, В. Р., & Эшболтаев, И. (2015). Линейно-циркулярный дихроизм четырехфотонного поглощения света в полупроводниках со сложной валентной зоной. *Известия высших учебных заведений. Физика*, 58(12), 13-17.
39. Kokanbaev, I. M., Rasulov, R. Y., Mamadaliev, B., & Rasulov, V. R. (2005). On the theory of the drag effect upon nonlinear light absorption in semiconductors with complicated valence band. *matrix*, 1, 2Ñ.
40. Rasulov, V. R., Rasulov, R. Y., Kambarov, D., & Kokanbaev, I. M. (2002). One-photon absorption of light and its linear-circular dichroism in semiconductors with 'camel back' zone. *Uzbekiston Fizika Zhurnali*, 4(3), 141-145.